

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Kommissariat der deutschen Bischöfe
Katholisches Büro in Berlin
Hannoversche Straße 5
10115 Berlin

Auflösungsbeschuß und Einleitung von Strafverfahren.

Die Unrechtmäßigkeit des Staates Vatikan {1} überträgt sich auf seine Landesvertretungen, weswegen der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) mit allen seinen Verwaltungsorganen und einzelnen Diözesen über keine Rechtsgrundlagen verfügt. Das Reichskonkordat vom 20.07.1933, das irreführenderweise zur Begründung des Bestehens und der Tätigkeit des VDD verwendet wird, ist gleichfalls unrechtmäßig, und macht sowohl Satzung als auch Beschlüsse des VDD, seiner Verwaltungsorgane, und einzelner Diözesen nichtig.

Katholische Kirche führte und tätigte ihre Geschäfte irrtümlicherweise im Namen des Herrn, obwohl sie nicht zu bedachter Gruppe des Testamentsverfassers und Erblässers gehört im Sinne von Paragraph 2071 BGB, sie ist keine Nacherbin im Sinne von Paragraph 2101 BGB, hat ihre Pflichte im Sinne von Paragraph 677 verletzt, und wegen Mißachtung seines Willens im Sinne von und gemäß Paragraphen 678, 682, 2134 BGB zum Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen und zur Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung verpflichtet.

Weitere Gründe für den Auflösungsbeschuß sind in meinen Schreiben vom 11.12.2013 {2}, 8.05.2014, 19.05.2014, 21.05.2014 {3}, 4.09.2015, 28.09.2015, 11.11.2015 {4}, und 21.11.2019 {5} genannt.

Die Auflösung katholischer Kirche erfolgt im Sinne von und gemäß Artikeln 7 und 37 Berliner Verfassung {6}, Artikeln 7.5 und 7.6 der Konstitution der Gemeinschaft Rus' {7}, Paragraphen 2203, 2205, 2216 BGB. Durch diese Auflösung bleiben Bestimmungen des Artikels 29 Absatz 1 Berliner Verfassung unberührt.

Weil Rechtsbruch und das Begehen unerlaubter Handlungen, u.a. Betrug, Trickdiebstahl, Helehrei, Hochstaplerei, Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit, zum Alltagsgeschäft katholischer Kirche gehörten, reicht die Beweislast für die Umwandlung bisheriges Ermittlungsverfahrens in ein Strafverfahren, aufgrund dessen, um die Fortführung kriminelles Geschäfts zu unterbinden, die Beschlagnahme des zu Unrecht erworbenen Vermögens angeordnet wird im Sinne von und in Übereinstimmung mit Paragraphen 241, 242, 249, 280 – 282, 812, 817–819, 823, 826, 830, 832, 839, 840, 842 BGB, Artikel 23 Berliner Verfassung, und gemäß früheren Beschlüsse {8–9}.

In Wahrnehmung meiner Aufgaben als Insolvenzverwalter, Betreuer, und Testamentsvollstrecker {10–11}, verpflichte ich bisherige Amtsträger katholischer Kirche, mir Auskunft über ihr Vermögen, Einnahmen, Ausgaben, und Verbindlichkeiten zu geben. Nur aufrichtige Schuldbekennnis und die Bereitschaft zu kooperieren und meine Anweisungen zu befolgen, kann zur Begnadigung der Schuldner führen, alle anderen werden wegen Rechtsbruch und Widerstand gegen bestehende Rechtsordnung verurteilt und von strafrechtlichen Maßnahmen betroffen.

Dr. Andrej Poleev

25.11.2019.

Referenzen.

1. Desacralization of Vatican.

<http://enzymes.at/judgments/Vatican.pdf>

2. A. Poleev. Harvest. Enzymes, 2014.

<http://enzymes.at/download/harvest.pdf>

3. Schreiben an Apostolische Nuntiatur.

<http://www.enzymes.at/indictments/Eterovic.pdf>

4. A. Poleev. Recht auf Widerstand. Enzymes, 2016.

<http://enzymes.at/indictments/resistance.pdf>

5. Wohnungsrecht.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

6. Berliner Verfassung – Abschnitt II: Grundrechte, Staatsziele.

<https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/artikel.41548.php>

7. Konstitution der Gemeinschaft Rus'.

<http://constitution.fund/pages/constitution.htm>

8. Указ об учреждении Фонда конституционного строительства.

<http://constitution.fund/pages/declaration2.htm>

9. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.

<http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf>

10. A. Poleev. Manifest of a New time. Enzymes, 2017.

<http://enzymes.at/download/manifest.html>

11. A. Poleev. De amore. Enzymes, 2018.

<http://enzymes.at/download/love.pdf>

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Christian Hartmann
Pax-Bank eG
Chausseestr. 128 a
10115 Berlin

25.11.2019

Mit Verweis auf Auflösungsbeschluss vom 25.11.2019 und auf meine andere Beschlüsse verpflichte ich Pax-Bank, mir vollständige Auskunft über das Vermögen Angehörigen katholischer Kirche zu geben, das bisher von Pax-Bank verwaltet wurde, und welches ab o.g. Datum auf die Stiftung für die Errichtung der konstitutionellen Ordnung (Фонд конституционного строительства) übergegangen ist, d.h. zum Eigentum dieser Stiftung geworden ist.

Als Stifter, Insolvenzverwalter, Betreuer, und Testamentsvollstrecker habe ich alleiniges Verfügungsrecht über das beschlagnahmtes Vermögen, und bin berechtigt, es zweckmäßig zu nutzen.

Die Weigerung, mein Verfügungsrecht anzuerkennen und meinen berechtigten Forderungen zu entsprechen, wird als Rechtsbruch und Widerhandlung gegen bestehende Rechtsordnung bewertet, was strafrechtliche Konsequenzen für Verweigerer haben wird.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Pax-Bank eG
Christophstr. 35
50670 Köln

Beschlagnahmeverfügung.

Am 25.11.2019 besuchte ich Berliner Filiale der Pax-Bank in Chausseestr. 128a, erklärte dem Personal den Zweck meines Besuchs, und mit Verweis auf meine frühere Schreiben und Beschlüsse äußerte mein Wunsch, mir Auskunft über das Vermögen Angehörigen katholischer Kirche zu geben, sowie Teil des Geldes abzuheben, um meinen Wohnungsbedarf zu decken, worauf ich berechtigten Anspruch habe. Weil das Personal intellektuell nicht imstande war, zu begreifen, was ich von ihm erwarte, fragte ich, ob Filialdirektor da ist. Der Filialdirektor Christian Hartmann erschien prompt, sagte mir, daß ich hier nichts bekomme und meine Ansprüche unbegründet sind, forderte mich auf, die Filiale zu verlassen, und drohte mir mit Gewaltanwendung, falls ich das nicht tue. Auf meine Einwendung, die Gewalt in den Räumen und im Namen der PAX-Bank anzuwenden, wenn dazu kein Anlaß besteht, wäre unangemessen und widersinnig, sagte er nichts, weil offensichtlich war, daß ich damit Recht hatte im Sinne von Paragraph 230 BGB, Artikel 14, 17, 22, 23, 24 Berliner Verfassung, Artikel 4.1, 7.1–7.5, 7.8 der Konstitution der Gemeinschaft Rus'.

Ich hatte auch Recht, Berliner Filiale der Pax-Bank aufzusuchen, mein Anliegen vorzutragen, und eine adäquate Entsprechung meines Wunsches zu erwarten. Meinem Wunsch wurde nicht entsprochen, stattdessen wurde ich bedroht, ein wahnsinniges Nazischwein hat meine Würde und das Recht mit Füßen getreten, womit er sich strafbar machte wegen Begehen unerlaubter Handlungen im Sinne von Paragraphen 138, 226, 823, 824 BGB, weswegen aufsichtspflichtige Personen und eingetragene Genossenschaft im Ganzen zum Schadensersatz verpflichtet sind im Sinne von und gemäß Paragraphen 231, 241, 242, 249, 280, 281, 282, 823, 824, 826, 830, 832, 839, 840, 842 BGB, Artikeln 7, 28 Berliner Verfassung, Artikeln 2.5, 3.4, 4.3, 5.2 der Konstitution der Gemeinschaft Rus'.

Aus besagten Gründen und mit Verweis auf Artikel 37 Berliner Verfassung und auf meine frühere Beschlüsse beschlagnahme ich eingetragene Genossenschaft alias Hausbank katholischer Mafia zusammen mit ihrem gesamten Vermögen, und verfüge unverzügliche Überweisung von 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04.

Die Weigerung, meine Anweisungen zu befolgen wird strafrechtlich geahndet.

Dr. Andrej Poleev

25.11.2019.

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Verbannung.

Aufgrund persönlicher Schuld von Heiner Koch an Verbrechen, die gegen mich begangen wurden und werden, entziehe ich ihm alle seine Ämter, akademischen Grade und Titel, und verbanne ihn aus Berlin.

Sollte er sich weiterhin in Berlin aufhalten und seine bisherige Tätigkeit fortführen, gehe ich gegen ihn strafrechtlich vor.

A handwritten signature in black ink, reading "Andrej Poleev". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Dr. Andrej Poleev

25.11.2019.

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Apostolische Nuntiatur (aufgelöst gemäß Beschluß vom 25.11.2019)
Lilienthalstraße 3A
10965 Berlin

Verbannung.

Mit Verweis auf mein Beschluß vom 25.11.2019 entziehe ich Nikola Eterović alle seine Ämter, akademischen Grade und Titel, verbanne ihn aus Berlin, und beschlagnahme das Gebäude in Lilienthalstraße 3A. Das Personal aufgelöster Apostolischer Nuntiatur ist zur Herausgabe der Haustürschlüssel und zu sofortigem Verlassen beschlagnahmtes Gebäudes aufgefordert. Die Weigerung, meine Aufforderung zu befolgen wird zur Bestafung der Verweigerer führen.

Dr. Andrej Poleev
26.11.2019.

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Apostolische Nuntiatur (aufgelöst gemäß Beschluß vom 25.11.2019)

Theresianumgasse 31

1040 Wien

Verbannung.

Mit Verweis auf mein Beschluß vom 25.11.2019 entziehe ich Pedro López Quintana alle seine Ämter, akademischen Grade und Titel, verbanne ihn aus Wien, und beschlagnahme das Gebäude in Theresianumgasse 31. Das Personal aufgelöster Apostolischer Nuntiatur ist zur Herausgabe der Haustürschlüssel und zu sofortigem Verlassen beschlagnahmtes Gebäudes aufgefordert. Die Weigerung, meine Aufforderung zu befolgen wird zur Bestafung der Verweigerer führen.

Dr. Andrej Poleev

26.11.2019.

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Christoph Schönborn
Wollzeile 2
1010 Wien

26.11.2019

Mit Verweis auf Auflösungsbeschuß vom 25.11.2019 {1} und auf meine frühere Schreiben {2} erkläre ich Ihr Amt für nichtig. Die Fortführung Ihrer Tätigkeit kann nur in meinem Auftrag und unter Bedingung genauer Befolgung meiner Anweisungen erfolgen.

Als erste verpflichte ich Sie, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen. Ich benötige dieses Geld dringend, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten {3}.

Sollten Sie meine Anweisung mißachten und mein Verfügungsrecht anzweifeln, gehe ich gegen Sie strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Auflösung katholischer Kirche.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>

2. Ultimatum an die Republik Österreich.

<http://constitution.fund/letters/Ultimeatum.pdf>

3. Wohnungsrecht.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>